

TUSHUMLARNI TAN OLIISHDA SHARTNOMA TUZISHNING ASOSIY MEZONLARI VA UNING MODIFIKATSIYASI

Toshpo`latova Munisabonu Ibrohim qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Moliyaviy hisob va hisobot”
kafedrasi o`qituvchi-assistenti, mustaqil tadqiqotchi

Munisaid1310@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada moliyaviy hisobning xalqaro standartlari asosida xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalardan olingan tushumning buxgalteriya hisobi bo`yicha tushumni kirim qilishdagi belgilangan prinsiplarga asoslangan holda shartnoma, uni tuzish, tan olinishi, tomonlar huquq va majburiyatlari hamda uning kuchga kirish vaqti, shartnomaning o`zgartirilishi (modifikatsiyasi) uchun asosiy mezonlari haqida so`z olib boriladi. Xususan, Kengashda olib borilgan kelishuvlarga ko`ra, shartnoma og`zaki yoki yozma shaklda bo`lishi, tashkilot shartnomada ko`rsatilgan o`z tomonidagi majburiyatlarni bajarishni boshlashi bilanoq uning kuchga kirishi, istalgan vaqtda xohishi bo`lgan tomon tashabbusi bilan bekor qilinishi hamda narx va vaqt jihatdan o`zgartirishlar kiritilishi mumkinligini ta`kidlab o`tildi. Shartnoma modifikatsiyasi esa maqolada so`z olib borilgan ikki tamoyilga javob bergan holda, alohida bir kelishuv sifatida tan olinishi belgilangan.*

***Kalit so`zlar:** MHXS, shartnoma, kelishuv, tushum, xaridorlar, majburiyatlar, qoplamalar, shartnoma modifikatsiyasi.*

***Abstract:** The article discusses the main criteria for amending (modifying) a contract, concluding a contract, its recognition, the rights and obligations of the parties, as well as the time it enters into force, in accordance with the established principles of receipt of revenue from contracts concluded with buyers based on IFRS. In particular, it was noted that the agreements adopted at the meeting provide for the oral or written form of a contract, which enters into force as soon as the organization begins to fulfill its obligations specified in the contract, and can be terminated at any time at the initiative of any party, as well as changes in price and time. The modification of the contract is recognized as a separate agreement in accordance with the two principles discussed in the article.*

***Keywords:** IFRS, contract, agreement, revenue, clients, obligations, coverage, contract modification.*

***Аннотация:** В статье обсуждаются основные критерии изменения (модификации) договора, заключения договора, его признания, права и обязанности сторон, а также время его вступления в силу в соответствии*

с установленными принципами получения дохода от договоров, заключенных с покупателями на основе МСФО. В частности, было отмечено, что соглашения, принятые на заседании, предусматривают устную или письменную форму договора, который вступает в силу, как только организация начинает выполнять свои обязательства, указанные в договоре, и может быть расторгнут в любое время по инициативе любой стороны, а также при изменении цены и времени. Изменение договора признается отдельным соглашением в соответствии с двумя принципами, обсуждаемыми в статье.

Ключевые слова: МСФО, договор, соглашение, выручка, покупатели, обязательства, покрытия, модификация договора.

Modelni MHXS (IFRS) 15da qo'llash uchun tashkilot avval xaridorlarga tovarlar yetkazib berish yoki xizmatlar ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma yoki bitimlarni identifikatsiyalashi lozim. Standartni qo'llash doirasiga huquqiy himoyalangan huquq va majburiyatlarni vujudga keltiruvchi barcha shartnomalar kiradi. Bunday shartnomalar yozma shaklga, og'zaki shaklga ega bo'lishi yoki tashkilotning odatdagi ish amaliyoti tufayli nazarda tutilishi mumkin. Masalan, tashkilotning o'tmishdagi ishbilarmonlik amaliyoti kelishuv qachon xaridor bilan shartnoma mezonlariga javob berishini aniqlashga ta'sir qilishi mumkin. Odatda, xaridor bilan og'zaki kelishuvlarga asoslanib, shartnomani bajarishga kirishgan tashkilot bunday og'zaki kelishuvlar shartnoma ta'rifiga javob beradi, degan xulosaga kelishi mumkin.

Binobarin, tashkilot o'z majburiyatlarini bajarishni boshlashi bilanoq shartnomani hisobga olishni boshlashi kerak bo'ladi, daromadni tan olishni kelishuv hujjatlashtirilgunga va shartnoma imzolangan qadar kechiktirmasligi kerak, bu ko'pincha mavjud amaliyotga ko'ra sodir bo'ladi. Ba'zi hollarda qonunchilik talablariga yoki savdo qoidalariga rioya qilish uchun imzolangan shartnoma talab qilinishi mumkin. Ushbu talablar shartnomaning mavjudligini aniqlashda hisobga olinishi kerak.

Xulosalar uchun asosda Kengashlar kelishuv natijasida huquqiy himoyalangan huquq va majburiyatlar yuzaga kelishini aniqlash qonunchilik masalasi ekanligini va huquqiy himoyaga olib keladigan omillar yurisdiksiyalarga qarab farq qilishi mumkinligini tan olishdi. Kengashlar, shuningdek, shartnoma standartni qo'llash doirasiga kirishi uchun qonuniy kuchga ega bo'lishi kerakligiga qaramay, shartnoma doirasidagi ijro majburiyatlari, hatto va'da qonuniy

himoyalangan bo'lsa ham, xaridorning asosli umidlariga asoslanishi mumkinligini tushuntirdilar.

Bundan tashqari, standartda ko'rsatilishicha, ba'zi shartnomalar aniq belgilangan amal qilish muddatiga ega bo'lmasligi va istalgan vaqtda istalgan tomon tomonidan bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Boshqa shartnomalarning amal qilish muddati shartnomada ko'rsatilgan davriylik asosida avtomatik ravishda uzaytirilishi mumkin. Tashkilotlar tomonlar yuridik jihatdan himoyalangan huquq va majburiyatlarga ega bo'lgan shartnoma muddatiga nisbatan 15-sonli MHXSni (IFRS) qo'llashlari kerak.

Tashkilotlarga xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalar standart qo'llaniladigan shartnomalar ekanligini (va qanday shartlarda) aniqlashda yordam berish uchun Kengashlar qondirilishi kerak bo'lgan ma'lum mezonlarni belgilab berdi. Tashkilot shartnoma tuzish paytida ushbu mezonlarni tahlil qilishi kerak. Agar o'sha paytda shartnoma mezonlarga javob bersa, tashkilot ushbu mezonlarni faqat faktlar va vaziyatlarning sezilarli darajada o'zgarishi belgilari mavjud bo'lgandagina qayta tahlil qilishi kerak. Masalan, agar xaridorning tovon to'lash qobiliyati sezilarli darajada kamaysa, tashkilot shartnoma bo'yicha qolgan tovarlar va xizmatlarni topshirish evaziga olish huquqiga ega bo'lgan tovon olish ehtimolini qayta tahlil qilishi kerak bo'ladi. Takroriy baholash o'z xususiyatiga ko'ra istiqbolli bo'lib, topshirilgan tovar va xizmatlar bilan bog'liq xulosalarni o'zgartirmaydi.

Tashkilot ushbu standartni qo'llash doirasiga kiradigan xaridor bilan tuzilgan shartnomani faqat quyida sanab o'tilgan barcha mezonlarga rioya qilgan holda hisobga olishi kerak:

- (a) shartnoma bo'yicha tomonlar shartnomani tasdiqlagan (yozma shaklda, og'zaki yoki boshqa odatiy ish amaliyotiga muvofiq) va shartnomada ko'zda tutilgan majburiyatlarni bajarish majburiyatini oladi;
- (b) tashkilot har bir tomonning o'tkaziladigan tovarlar yoki xizmatlarga nisbatan huquqlarini aniqlashi mumkin;
- (c) tashkilot yetkazib beriladigan tovarlar yoki xizmatlarning to'lov shartlarini aniqlashi mumkin;
- (d) shartnoma tijoriy mazmunga ega (ya'ni xatarlar, vaqt bo'yicha taqsimot yoki tashkilotning kelajakdagi pul oqimlari miqdori shartnoma natijasida o'zgarishi kutilmoqda); va
- (e) tashkilot xaridorga beriladigan tovarlar yoki xizmatlar evaziga olish huquqiga ega bo'lgan tovon pulini olish ehtimoli mavjud. Tashkilot qoplash summasini olish ehtimolini baholashda faqatgina xaridorning to'lov muddati kelganda ushbu qoplash summasini to'lash imkoniyati va niyatini e'tiborga

olishi lozim. Tashkilot olish huquqiga ega bo'lgan tovon miqdori, agar tovon o'zgaruvchan bo'lsa, shartnomada ko'rsatilgan narxdan kam bo'lishi mumkin, chunki tashkilot xaridorga narx bo'yicha yon bosishni taklif qilishi mumkin.

15-sonli MHXSda modelni qo'llashdan oldin tomonlar shartnomani tasdiqlashi kerak. Xulosalar uchun asosda ta'kidlanganidek, Kengashlar ushbu mezonni nazarda tutgan, chunki shartnoma ikkala tomonning tasdig'isiz yuridik kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari, Sovetlar shartnoma shaklining o'zi (ya'ni og'zaki, yozma yoki nazarda tutilgan) tomonlar shartnomani ma'qullagan-ma'qullamaganligini va uni bajarish majburiyatini olgan-olmaganligini ko'rsatmaydi, deb qaror qildilar. Buning o'rniga, tashkilot tomonlarning shartnoma shartlarini bajarish bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olish niyati bor-yo'qligini baholashda barcha tegishli faktlar va holatlarni tahlil qilishi kerak. Ba'zi hollarda, og'zaki yoki nazarda tutilgan shartnoma bo'yicha tomonlar o'z majburiyatlarini bajarish niyati va majburiyatiga ega bo'lishi mumkin. Biroq, boshqa hollarda tomonlar bitimni tasdiqlaganliklari va o'z majburiyatlarini bajarishga majbur ekanliklarini tasdiqlash uchun yozma shartnoma bo'lishi talab etiladi.

Ko'pincha tomonlar shartnoma bo'yicha shartnoma predmeti yoki narxini (yoki unisini ham, bunisini ham) o'zgartirishga qaror qiladilar. Bunday hollarda tashkilot modifikatsiya yangi shartnomaning paydo bo'lishiga olib keladimi yoki u mavjud shartnomaning bir qismi sifatida hisobga olinadimi, shuni aniqlashi kerak. Odatda, shartnoma modifikatsiyasi sodir bo'lganligi tushunarli, ammo ba'zida buni aniqlash qiyin bo'lishi mumkin. Tashkilotlarga shartnoma o'zgartirilganligini aniqlashda yordam berish uchun standartda quyidagilar ko'rsatilgan: Ba'zi sohalar va yurisdiksiyalarda shartnomani o'zgartirish o'zgartirish, o'zgartirish yoki tuzatish uchun ariza sifatida tavsiflanishi mumkin. Shartnomani modifikatsiyalash shartnoma bo'yicha taraflar shartnoma taraflarining yuridik jihatdan himoyalangan yangi huquq va majburiyatlarini keltirib chiqaradigan yoki amaldagi huquq va majburiyatlarini o'zgartiradigan modifikatsiyani tasdiqlagan hollarda amalga oshiriladi. Shartnomaning o'zgartirilishi yozma shaklda tasdiqlanishi, og'zaki shaklda kelishib olinishi yoki ish muomalasi odatlariga ko'ra nazarda tutilishi mumkin. Agar shartnoma taraflari uning modifikatsiyasini tasdiqlamagan bo'lsa, tashkilot shartnoma modifikatsiyasi tasdiqlangunga qadar mavjud shartnomaga nisbatan ushbu standartni qo'llashni davom ettirishi kerak. Shartnoma taraflari shartnomaning narsasini yoki narxini (yoki unisini ham, bunisini ham) o'zgartirish xususida nizolashayotgan yoxud taraflar shartnoma narsasini o'zgartirishni

ma'qullagan, lekin narxning tegishli o'zgarishini hali belgilamagan hollarda ham shartnomani o'zgartirish mumkin. Shartnomani modifikatsiya qilish doirasida belgilanadigan yoki o'zgartiriladigan huquq va majburiyatlar yuridik jihatdan himoyalanganmi yoki yo'qligini aniqlashda, tashkilot barcha tegishli faktlar va holatlarni, shu jumladan shartnoma shartlari va boshqa tasdiqlarni hisobga olishi kerak. Tashkilot shartnoma o'zgartirilgan deb qaror qilganda, u ushbu o'zgartirishni hisobga olishning tegishli tartibini belgilaydi. Ba'zi o'zgartirishlar alohida shartnoma sifatida hisobga olinadi, boshqalari esa dastlabki shartnomaning bir qismiga aylanadi. Tashkilot quyidagi ikkala shartga rioya qilgan holda shartnomani alohida shartnoma sifatida o'zgartirishni ko'rib chiqishi kerak: (a) shartnoma mavzusi qo'shimcha va'da qilingan tovarlar yoki xizmatlar tufayli kengaytiriladi, ular farqlanadi (26-30-bandlarga muvofiq); va (b) shartnoma narxi tashkilotning qo'shimcha va'da qilingan tovarlari yoki xizmatlarini alohida sotish narxini va muayyan shartnoma shartlarini hisobga olgan holda bunday narxlarga tegishli tuzatishlarni aks ettiruvchi tovon miqdoriga oshiriladi. Masalan, tashkilot qo'shimcha tovar yoki xizmatning alohida sotuv narxini xaridor oladigan chegirmani hisobga olgan holda o'zgartirishi mumkin, chunki tashkilot o'xshash tovar yoki xizmatni yangi xaridorga sotganda yuzaga keladigan sotish bilan bog'liq xarajatlarni o'z zimmasiga olishi shart emas. Quyida, shartnoma modifikatsiyasiga bog'liq ziidiyatli masalani ko'rib chiqamiz: Tashkilot xaridor bilan unga tegishli bo'lgan yer uchastkasida bino qurish uchun shartnoma tuzadi. Shartnomada xaridor shartnoma tuzilgan kundan boshlab 30 kun ichida tashkilotga yer uchastkasiga kirish huquqini berishi belgilangan. Biroq, tashkilot shartnoma tuzilganidan 120 kun o'tgach, shartnoma tuzilganidan keyin bo'ron natijasida yuzaga kelgan zarar tufayli uchastkaga kirishga muvaffaq bo'ldi. Shartnomada tashkilotning xaridorga tegishli bo'lgan yer uchastkasiga kirish huquqini olishdagi har qanday kechikishlar (shu jumladan fors-major holatlari) alohida tarzda belgilangan bo'lib, bu tashkilotga kechikish tufayli yuzaga kelgan haqiqiy xarajatlar miqdorida kompensatsiya olish huquqini beradi. Tashkilot shartnoma shartlariga muvofiq kechikish natijasida yuzaga kelgan aniq to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni isbotlashga qodir va da'vo arizasini tayyorlaydi. Xaridor dastlab tashkilotning da'vosiga rozi emas. Tashkilot da'voning huquqiy asosini baholaydi va shartnoma shartlarini hisobga olgan holda, u qonun bilan himoyalangan huquqlarga ega degan xulosaga keladi. Binobarin, u da'voni 15-son MHXSning 18-21-bandlariga muvofiq shartnomaning modifikatsiyasi sifatida hisobga oladi. Modifikatsiya xaridorga taqdim etiladigan qo'shimcha tovarlar va xizmatlarning paydo bo'lishiga olib kelmaydi. Bundan tashqari, modifikatsiyadan keyin qolgan

barcha tovarlar va xizmatlar bir-biridan farq qilmaydi va bajarilishi kerak bo‘lgan bitta majburiyatning bir qismini tashkil qiladi. Shunday qilib, tashkilot MXHS (IFRS) 15 ning 21 (b) bandiga muvofiq shartnomaning modifikatsiyasini hisobga oladi va bitim narxini hamda bajarilishi lozim bo‘lgan majburiyatlarning bajarilish darajasini baholashni tuzatadi. Tashkilot bitim narxini baholashda MXHS (IFRS) 15 ning 56-58-bandlaridagi o‘zgaruvchan qoplash narxlarining cheklovlarini hisobga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tashnazarov S.N. Moliyaviy hisobotning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish. Monografiya. – Publisher SIA OmniScriptum Publishing. GlobeEdit Publishing house. 2018. 280 p. ISBN-13:978-613-8-24050-1
2. M.J.Temirxanova. Turizm korxonalarida moliyaviy natijalarni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.
3. Sh.A.Xalilov “15 MXHS asosida qurilish tashkilotlarida daromadlar hisobi” // Xalqaro moliya va hisob electron jurnali 2020-yil dekabr.
4. Попадюк Кирилл. Признание выручки по-новому стандарту https://www.cfin.ru/ias/msfo/IFRS15_Revenue.shtml
5. Лисовская Ирина Анатольевна. Переход к применению МСФО (IFRS) 15 и мсфо (IFRS) 16 как фактор изменения финансового состояния организации Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» <https://cyberleninka.ru/article/n/perehod-k-primeneniyu-msfo-ifrs-15-i-msfo-ifrs-16-kak-faktor-izmeneniya-finansovogo-sostoyaniya-organizatsii>
6. Ernst and Young Publishing- First implications after amending IFRS 15,- 2018, pages 40-42
7. MXHS 15, 20-25 punktlari.